

АМИР ТЕМУРНИНГ ҲАРБИЙ ИСТЕ’ДОДИ ВА ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ

Исломов Сарвар Аваз ўғли

Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари йўналиши
(минтақалар бўйича) 2-босқич магистранти

Аннотация: Жаҳон ҳарбий санъати ривожига Амир Темур салмоқли ҳисса. Бу мутахассислар, саркардалар томонидан ҳақли равишда еътироф этилган. Буюк лашкарбоши ва ҳарбий ташкилотчи ҳисобланмиш Соҳибқирон интизомли армия тузишга, жанг пайтида қўшин қисмларини оқилона бошқаришга, жанг тақдирини ҳал қиладиган жойларга ғарбий кучларни тезкорлик билан йўллашга, мавжуд тўсиқ ва ғовларни тадбиркорлик билан бартараф этишга, қўшиндаги жанговар руҳни юксак даражада ушлаб туришга еришган.

Калит сўзлар: Совет иттифоқи даврида Амир Темур шахси, Султон боязид ва Тўхтамишхон билан бўлган муносабатлар, халқаро муносабатлар, Шарафуддин Али Яздийнинг "Зафарнома" асари.

Кириш

Ўзбекистон мустақилликка еришгач тарих соҳасини ривожлантиришга катта етибор қаратилди. Ўзбек халқининг ҳаққоний тарихини ёритиш ва ўзбек давлатчилиги тарихини ўрганиш учун ҳукумат томонидан бир қатор ишлар амалга оширилди. Биринчи Президентимиз И.А.Каримовнинг 1998 йил 26 июнда бир гуруҳ тарихчи олимлар ва ижодкор зиёлилар билан учрашуви²⁴, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1996 йилдаги “Ўзбекистон тарихини яратиш ва нашр қилиш тўғрисида”, 1998-йил 27 июлдаги “ЎЗР ФА Тарих институти фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги қарорлари ҳамда бир гуруҳ тарихчи олимларимиз томонидан ишлаб чиқилган “Ўзбек халқи давлатчилиги тарихи” концепсияси юртимизда тарих фани соҳасида амалга оширилиши зарур бўлган илмий-тадқиқот ва илмий-педагогик ишларга дастуруламал бўлди. Совет даврида нотўғри талқин қилинган тарихий мавзуларни атрофлича ўрганиб, уларни ҳаққоний ёритишга алоҳида етибор қаратилди. Хусусан буюк аجدодимиз Соҳибқирон Амир Темур шахси ва унинг давлатчилик тарихи масалаларига ҳам етибор қаратилиб, атрофлича ўрганилди.

Соҳибқирон таваллудининг 660 йиллиги муносабати билан юртимизда бир қатор езгу ишлар амалга оширилди. Жумладан, 1996 йил “Амир Темур йили” деб аталди, Самарқанд, Тошкент ва Шаҳрисабз шаҳарларида буюк

²⁴ Ешов.Б.Ж, Адиллов.А.А. Ўзбекистон тарихи. –Т.: 2014. 5 б

аждодимизнинг улуғвор хайкаллар қад ростлади²⁵, улуғ бобомиз шарафига орден та’сис етилди, 1996-йил 18-октябрда Тошкентда “Темурийлар тарихи давлат музейи” барпо етилди. Амир Темурнинг дунё сивилизатсияси ривожига қўшган ҳиссаси, тарихдаги буюк хизматлари ЮНЕСКО томонидан е’тироф этилиб, унинг 660 йиллик юбилеи Парижда бутун жаҳон миқёсида кенг нишонланди²⁶. Амир Темур библиографияси тузиш ишларига ҳам катта е’тибор қаратилди. Бинобарин, 1995 йил Р. Алимов томонидан “Соҳибқирон Амир Темур” методик тавсияномаси, 1999 йил академик Е.В. Ртвеладзе ва профессор А.Х. Саидовлар томонидан “Амир Темур дунё фани кўзгусида” библиографияси нашр етилди. Ҳарбий, сиёсий ва давлатчилик масалаларига бағишланган кўплаб адабиётлар нашр етилди. Булардан Ташқари буюк жаҳонгирнинг ҳаёти ва фаолиятига оид бўлган жуда кўплаб манбалар ўрганилиб таржима қилинди.

Асосий қисм

Соҳибқироннинг йирик салтанат бунёд этиш йўлида олиб борган сай ҳаракатлари, мамлакат ободончилиги йўлида қилган бунёдкорлик ишлари, сиёсий тадбирлари, қўшин ва ҳарбий соҳада олиб борган жангавор усуллари тарихчи, сиёсатчи ва ҳарбий соҳа вакилларининг диққат этиборини ўзига тортиб келмоқдадур. Хусусан, ҳозирги кунда Амир Темурнинг ҳарбий истедоди ва жангларда қўллаган тактикалари борасида чуқур изланишлар олиб борилмоқда.

Совет Иттифоқи даврида Амир Темурнинг фаолиятига фақат ва фақат қора лой чаплаш билан чекланилди. Буюк Соҳибқиронни қароқчи, босқинчи, золим, қонхўр, жаллот каби номлар билан аташди. Рус ва совет муаллифлари Амир Темурни фақат бойлик орттириш учун босқинчилик ва қирғинбарот урушлари олиб борган деб баралла айтиб келишди²⁷.

Ўша даврдаги халқаро ҳарбий-сиёсий вазиятдан келиб чиқиб Амир Темурнинг сиёсий майдонда ёрқин юлдуз сифатида порлаши табиий еди. Темур даври манбаларининг енг ишончлиларидан бири ҳисобланган Шарафуддин Али Яздийнинг “Зафарнома” асарида шундай дейилади, “Темурнинг олиб борган урушлари асосан турли вақтларда орттирган душманларидан ўч олиш, ёки аҳолига зулм ўтказётган ҳокимларнинг бош-бошдоқликларига барҳам бериш, ёхуд шаръий фарз деб ҳисобланган диний душманлар билан олиб борилган ғазавот урушлари еди²⁸”. Ҳақиқатдан ҳам Амир Темур ислом аҳкомларига амал қилиб, ислом душманларига қарши курашгани бор гап. Аммо “Усманийлар империясига қарши қилинган юрушчи” деган савол туғулиши табиий. Темур

²⁵ Ўзбекистон тарихининг долзарб масалалари ёш тадқиқодчилар нигоҳида. -Т.: 2018. 59 б.

²⁶ Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. – Тошкент: Шарқ, 1998. 15 б.

²⁷ Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома. ”Шарқ,”-Т.:1997.6 б

²⁸ Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома. ”Шарқ,”-Т.:1997.6 б

турк султони Боязид Йилдирим билан қанчалик тил топишишга интилимасин Турк султони Темур билан келишишни истамади. Соҳибқирон Боязидга йўллаган ўзининг илк мактубида султон ҳузуридан паноҳ топган қароқчилик, босқинчилик ва талончилик билан ном чиқарган Қора Юсуф ва Аҳмад Жалойирни ўз ҳузуридан кетказиб юборишни сўрайди²⁹. Ҳаттоки улар ҳажга кетаётган зиёратчиларни ҳам талашарди.

Соҳибқирон Боязидга кофирлар билан жанг олиб бораётганлигига ҳайрихоҳлигини билдириб, султон билан жанг қилиш нияти йўқлигини, икки мусулмон подшоҳининг бир-бирлари билан жанг қилиши яхши емаслигини, уруш орқали кофирларнинг хурсанд бўлишини такидлайди³⁰. Лекин Боязид қайсарлик ва манманлик билан ўзини Амир Темурдан устун билиб уни ҳақоратомус мактублари билан камситади. Темурга қарши бўлганлар ҳаракатига ҳайрихоҳлик билдириб уларни қўллаб қувватлайди. Натижада 1402-йилнинг ёзида Анқарада икки ўртада шиддатли жанг бўлиб султон Боязид енгилади. Асир тушган султонга Темур юксак ҳурмат етибор кўрсатади. Султон Боязид 1403-йил 9-март куни вафот этади³¹. Боязид вафот етгач Амир Темур унинг ўғилларини отасининг юртларига ҳукмдор қилиб тайинлайди. Бундан кўришиб турибдики Темурнинг Усмонлилар империясини егаллаб олиш нияти бўлмаганлигини балки жаҳонда икки буюк мусулмон давлати бўлиши истаги борлигидан далолат беради.

Амир Темурдан юксак ҳурмат етиром, кўмак олишига қарамасдан Тўхтамишхонга қарши қилинган юришларда унинг хоинлиги ва очкўзлиги сабаб дейишимиз мумкин. Амир Темур Тўхтамишхонга юксак ҳурмат етиром ва жуда катта ёрдам кўрсатади. Ҳаттоки Олтин Ўрда ҳокимиятини егаллашда ҳам ёрдам беради. Тўхтамишхон 1385-йилда Табризга бостириб келиб, шаҳарни вайрон қилади³². Шундан сўнг бутун Ерон егалланиб, Олтин Ўрдага қўшиб олиши хавфи туғилади. Ҳудди шу омил туфайли Амир Темур Тўхтамишдан аввал Еронни ўз мулкига қўшиб олишга қарор қилади. Еронни забт етганидан сўнг умуман Хулоку мулкани тамоман забт етиш гоёси туғилади. Ҳақиқатдан ҳам Хулоку мулкнинг асосий қисми бўлмиш Ерон ва у мулкнинг иккала пойтахти Табриз ва Султония забт етилганидан сўнг бу мулкнинг парчалари бўлмиш Ироқ, Сурия ва Шарқий Анатўлияни қўшиб олмай иложи йўқ еди. Чунки бу йерларнинг ҳокимлари Темурнинг душманларига паноҳ бериб, йерлари Амирга нисбатан иғво ва ҳужум маконига айланган еди³³. 1387-1388 йилларда Тўхтамиш, Амир Темурнинг Мовароуннаҳрда йўқлигидан

²⁹ <https://kun.uz/04595306>

³⁰ Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома. "Шарқ,"-Т.: 1997.232 б

³¹ Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома. "Шарқ,"-Т.: 1997.269 б

³² Абдураимов.М. Темур ва Тўхтамиш. Ғофур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти.-Т.: 2000. 17 б.

³³ Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома. "Шарқ,"-Т.:1997.6 б

фойдаланиб, Хоразмга ҳужум қилади ва Хоразм ҳокими бўлган Сулаймон Сўфини Амир Темурга қарши кўзғолон кўтаришга ундади. Сулаймон Сўфи бунга рози бўлади. Бу воқеалар Амир Темурни 1388 йили Хоразмга яна юришга мажбур қилади. Темур Урганчни ишғол қилди ва суфийлар сулоласини тугатади³⁴.

Темур ҳарбий юришларининг яна бир сабаби бор еди. Бу ҳам бўлса, Буюк Ипак йўлини бир мамлакатга бирлаштириб, ундаги хавфсизликни таъминлаш еди. Шарафуддин Али Яздий бир неча марта Мўғулистон, Ерон ва Ироқда маҳаллий ҳокимларнинг зўравонлиги ёки қароқчилар кўпайганлиги сабабли қарвонлар ва ҳатто елчилар юролмай қолганликлари ва ҳажга ҳам бориш хавфли бўлиб қолганлигини ўз асариди айтади.

Амир Темур ўз даврининг фарзанди ва енг йирик лашкарбошиси еди. Унинг даври еса ниҳоятда мураккаб еди. XIV аср ўртасига келиб мўғулларнинг уччала ғарбий улуслари – Олтин Ўрда, Чикатой улуси, Хулоку давлати ҳарбий ва сиёсий инқирозга учраб, танг ахволга келиб қолган еди³⁵. Вазият тарқоқ худудларни ягона ҳокимият остида бирлаштиришни талаб қиларди. Амир Темур еса бундай вазиятдан усталик билан фойдаланди. Ундан ташқари 1368 йили Хитойда мўғул ҳукмига барҳам берилиб, ҳокимият тепасига хитойларнинг Мин сулоласи келиши ғарбий мўғул улусларига ҳам хавф туғдирган еди. Чунки хитойлар дарҳол Мўғулистонни ўзларига тобе еттириб, ўзларини Чингизхоннинг вориси деб еълон қилдилар, ва бундан кейин Хитой императорлари ғарбий улуслар ҳам уларга бўйсунини талаб қилишлари табиий еди. Шунинг учун ҳам Темур ва Тўхтамишхон каби икки йирик шахснинг саҳнага чиқиши тасодиф емас еди. Аввалига Темур ёрдами ва ҳомийлигида Олтин Ўрда ҳокимиятини егаллаган Тўхтамишхон хоинлик йўлига ўтади. Темур унга қарши 1388,1391 ва 1395-йилларда юриш қилади ва уни тор-мор қилиб Тўхтамиш томонидан келадиган хавфни бартараф етади³⁶.

Амир Темур 35 йил давомида ҳарбий ва сиёсий фаолият олиб борди. Бу 35 йиллик фаолият натижасида у буюк салтанат барпо қилишга еришди. Унинг таркибига Мовароуннаҳр, Хоразм, Каспий атрофидаги вилоятлар, ҳозирги Афғонистон, Ерон, Туркия, Ҳиндистон, Ироқ, Жанубий Россия, Кавказ ва Ғарбий Осиёнинг бир қатор мамлакатлари жами 27 та ўлка киради. Амир Темурнинг муваффақиятига аввало шахсий характери, мураккаб вазиятларга тўғри баҳо бера олган ҳолда ушбу вазиятдан чиқа олиш қобилияти ва унинг нодир ҳарбий истеъдоди сабаб бўлди. Амир Темурнинг юритган ҳарбий, сиёсий, ижтимоий, иқтисодий ва маданий тадбирлари ҳозирги замон давлат

³⁴ Ешов.Б.Ж, Адилов.А.А. Ўзбекистон тарихи. –Т.: 2014. 336 337 б.

³⁵ Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома. ”Шарқ,”-Т.:1997.7 б

³⁶ Абдураимов.М. Темур ва Тўхтамиш. Ғофур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти.-Т.: 2000.

бошқаруви учун чинакам ибратдур. У чинакам бунёдкорлик ва илм фан хомийси еди. Хусусан у “Темур тузуклари” да ўзи амалга оширган ва амалда қўллаган тадбир ва услубларни, кенгачлар, машварадлар ҳақида баён қилади. Бу жиҳат билан “Темур тузуклари” бошқа қадимги ва замонавий файласуф, олимларнинг давлат бошқаруви ҳақида ёзиб қолдирган китоб ва назарияларидан устундир.